

**Κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της απόφασης Μακρυλάκης
κατά Ελλάδα της 17.11.2022 (αρ. προσφ. 34812/15).
Ανίχνευση των βασικών αρχών της ΕΣΔΑ (όπως έχουν
ερμηνευθεί από το ΕΔΔΑ).**

**Πρακτικές προεκτάσεις και χρησιμότητα της ως άνω
απόφασης για την ελληνική έννομη τάξη (ελληνικό ΚΠΔ).**

Καρυπίδου Κάρμεν

2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**
- 2. Η ΑΠΟΦΑΣΗ**
- 3. ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΔΑ**
- 4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ-ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**
- 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**
- 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδος¹ κατέχει σημαντική θέση στον χώρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτά διασφαλίζονται μέσω της ΕΣΔΑ, καθώς το ΕΔΔΑ κλήθηκε εν προκειμένω να εξετάσει την εν λόγω υπόθεση υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, προβαίνοντας σε μια σημαντική ερμηνεία του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ και λοιπών που επικαλέστηκε ο προσφεύγων, όπως το άρθρο 5 παρ.5 της Σύμβασης.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση αναδείχθηκαν προβληματικές προσεγγίσεις και εφαρμογές της ΕΣΔΑ εκ μέρους των εθνικών δικαστηρίων, τα οποία εφάρμοσαν το εθνικό δίκαιο, και όπως θα αναλυθεί περαιτέρω αναφορικά με τον ΚΠΔ, εντός πολύ αυστηρών και τυπολατρικών πλαισίων. Το ΕΔΔΑ κλήθηκε να εξετάσει, δηλαδή, κατά πόσον τα εθνικά δικαστήρια εφάρμοσαν τις επιταγές του εθνικού δικαίου και δικονομικών κανόνων, *αναλογικά ή πλήττοντας το άρθρο 6 παρ.1* της Σύμβασης. Η ερμηνεία αυτή του ΕΔΔΑ συμβάλλει αφενός στην αποσαφήνιση του πυρήνα των δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ και αφετέρου στην συμμόρφωση των εθνικών διαδικασιών.

Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί μια κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της απόφασης, καθώς επίσης και μια ανάλυση των πρακτικών επιπτώσεων της απόφασης στην εθνική έννομη τάξη.

2. Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Χρήσιμο καθίσταται να παραθέσουμε τα πραγματικά και νομικά ζητήματα της απόφασης, προτού προβούμε σε κριτική ανάλυση.

Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων καλλιεργούσε ινδική κάνναβη, για το οποίο κλητεύθηκε, κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος στις 22/6/2006, να εμφανιστεί στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος για το εν λόγω κακούργημα. Η υπόθεση εκδικάστηκε στη 01/11/2011 όπου και εκδόθηκε η απόφαση βάσει της οποίας ο προσφεύγων καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών και χρηματική ποινή 300,000 ευρώ. Αν και ο προσφεύγων άσκησε αμέσως έφεση, εν τούτοις φυλακίστηκε και εκτελέστηκε η πρωτοβάθμια απόφαση, απορρίπτοντας και τις τέσσερις αιτήσεις του για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Η έφεση εκδικάστηκε στις 15/10/2013, όπου και αθωώθηκε ο προσφεύγων και αποφυλακίστηκε στις 16/10/2013, δηλαδή δύο περίπου έτη μετά. Κατόπιν, ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης εκ μέρους του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης, η οποία όμως απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τον Άρειο Πάγο.

Ως εκ των ανωτέρω, ο προσφεύγων προέβη σε δύο αιτήσεις αποζημιώσεως ένεκα της πρωτόδικης καταδίκης και κράτησής του. Αμφότερες οι αιτήσεις, ωστόσο,

¹ Μακρυλάκης κατά Ελλάδας, 17/11/2022, Application No.: 34812/15, [MAKRYLAKIS v. GREECE](#).

απορρίφθηκαν λόγω του ότι η πρώτη αίτηση υποβλήθηκε ενώ η απόφαση ακόμα δεν κατέστη αμετάκλητη, ως πρόωρη, και η δεύτερη υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τον ΚΠΔ (άρθρα 533 παρ.1, 536 παρ.1, 537 παρ.1-2).

Κατόπιν των προαναφερθέντων, ο προσφεύγων κατέθεσε αιτήσεις αναίρεσης των αποφάσεων που απέρριψαν τις αιτήσεις αποζημίωσης, οι οποίες και αυτές απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες.

Ακολουθώντας τις απορρίψεις των αιτήσεων του προσφεύγοντος για αποζημίωση, ο ίδιος επικαλέστηκε την παραβίαση του δικαιώματός του για δίκαιη δίκη, κατά άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, παράπονο το οποίο έγινε παραδεκτό από το ΕΔΔΑ.

Το ΕΔΔΑ έκρινε, προχωρώντας στην αξιολόγηση της ποιότητας του νόμου, πως οι εν λόγω διατάξεις του ΚΠΔ ήταν ασαφείς και προκαλούσαν αβεβαιότητα αναφορικά με το διάστημα μέσα στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση αποζημίωσης, ενώ μάλιστα τα εθνικά δικαστήρια συμφωνούσαν στην εφαρμογή των χρονικών πλαισίων και είχαν εδραιώσει τον τρόπο που αντιμετώπιζαν αυτό το ζήτημα. Ο προσφεύγων, σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, επέδειξε την κατάλληλη επιμέλεια και δεν ευθυνόταν αντικειμενικά για την παράλειψη της προθεσμίας στις αιτήσεις του, καθώς αν το δικαστήριο τον είχε ενημερώσει έγκαιρα για το πρόωρο της πρώτης του αίτησης, τότε η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική.

Το ΕΔΔΑ εφάρμοσε τις γενικές αρχές που είχε αναπτύξει στην Case of Zubac v Croatia, 05/04/2018, 40160/12², όπου μεταξύ άλλων οριζόταν πως οι εγγυήσεις του άρθρου 6 της Σύμβασης πρέπει να τηρούνται από τα εγχώρια δικαστήρια, ενώ μάλιστα το ΕΔΔΑ δεν θα εξετάσει την ορθότητα των εθνικών νομοθετικών περιορισμών (ratione valoris) αυτών καθ' εαυτών, αλλά την συμμόρφωσή τους με τις επιταγές της ΕΣΔΑ. Άξια επισήμανσης, στην ίδια υπόθεση, είναι η αναφορά του “προβλεπτού”. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ δίνει έμφαση στο κατά πόσο η εγχώρια διαδικασία ήταν σαφής και προβλέψιμη για τον προσφεύγοντα, στην βάση της αρχής της αναλογικότητας ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Ως εκ τούτου, το ΕΔΔΑ έκρινε πως οι απαιτήσεις των διατάξεων του ΚΠΔ δημιουργούσαν αβεβαιότητα ως προς την διαδικασία, ώστε αυτή να μην θεωρείται “προβλέψιμη”. Επιπλέον, ο προσφεύγων ήταν αυτός που εμφανώς υπέστη τις επιπτώσεις της όλης διαδικασίας χωρίς να είναι ο ίδιος αντικειμενικά υπεύθυνος, και ακόμα, η εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠΔ από τα εθνικά δικαστήρια κρίθηκε από το ΕΔΔΑ ως αυστηρά τυπολατρική. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δημιουργεί ένα περιβάλλον ανασφάλειας δικαίου και **παραβίασης του δικαιώματος για πρόσβαση σε δικαστήριο**– του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.

Επιπροσθέτως, το ΕΔΔΑ έκρινε πως παραβιάστηκε το δικαίωμα του προσφεύγοντος στη **δίκαιη δίκη**, του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, ένεκα της υπέρμετρης

² Case of Zubac v Croatia, 05/04/2018, Application No.: 40160/12, [CASE OF ZUBAC v. CROATIA \(European Court of Human Rights\) – LawEuro](#).

καθυστέρησης της διαδικασίας για απονομή της δικαιοσύνης, καθότι η διαδικασία άρχισε στις 04/08/2004 και ολοκληρώθηκε στη 01/11/2011.

Συγκεκριμένα, η “εύλογη” διάρκεια μιας διαδικασίας κρίνεται στην βάση των συγκεκριμένων περιστατικών, πολυπλοκότητας, συμπεριφοράς αντιδίκων, σημασίας της υπόθεσης, και λοιπών παραγόντων³, η οποία εκκινείται από όταν κατηγορηθεί ο προσφεύγων, και στην προκειμένη εκκινήθηκε από όταν απολογήθηκε ως κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή. Το ΕΔΔΑ, κατά συνέπεια, δεν θεώρησε λογική την διάρκεια της πρωτοβάθμιας διαδικασίας για πέντε έτη και εννιά μήνες, εξαιρουμένων των αναβολών εκ μέρους του προσφεύγοντος οι οποίες αντιστοιχούσαν σε δύο έτη και δύο μήνες.

Τελευταίος ισχυρισμός του προσφεύγοντος ήταν η παραβίαση του δικαιώματός του για αποζημίωση, βάσει του άρθρου 5 παρ.5 της ΕΣΔΑ, ο οποίος όμως απορρίφθηκε λόγω του γεγονότος ότι το **δικαίωμα επανόρθωσης** που ορίζει η παρ.5 του άρθρου 5 απαιτεί την παραβίαση εκ μέρους της Αρχής/Δικαστηρίου μιας εκ των προηγούμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου (1-4), κάτι το οποίο δεν συνέβη εν προκειμένω⁴.

Το ΕΔΔΑ, στη βάση του άρθρου 41 της ΕΣΔΑ, επιδίκασε αποζημίωση στον προσφεύγοντα.

Το ΕΔΔΑ αποφάσισε ομόφωνα, συνεπώς, πως υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος για πρόσβαση σε δικαστήριο και για δίκαιη δίκη, βάση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.

3. ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΔΑ

Το άρθρο 6 παρ.1 ΕΣΔΑ, στην απόφαση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας, ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο υπό το πρίσμα της πρόσβασης σε δικαστήριο και της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας.

Το άρθρο 6 παρ.1 εγγυάται την **πρόσβαση σε δικαστήριο** (όπως εδραιώθηκε από την απόφαση Golder κατά Ηνωμένου Βασιλείου⁵), βάσει των γενικών αρχών που διατύπωσε το δικαστήριο στην απόφαση Zubac⁶ που σημειώθηκε πιο πάνω. Το δικαίωμα στην πρόσβαση στο δικαστήριο πρέπει να είναι πρακτικό και αποτελεσματικό, και όχι θεωρητικό⁷, ενώ επίσης ο ενδιαφερόμενος για να μπορέσει να απολαύσει το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να έχει μια καθαρή, ουσιαστική και

³ Μιχελιουδάκης κατά Ελλάδας, 03/04/2012, Application No.: 54447/10, [MICHELIOUDAKIS v. GREECE - \[Greek Translation\] by Official Translation Center](#).

⁴ Kabilı κατά Ελλάδας, 31/07/2008, Application No.: 28606/05, παρ.30, [KABILI v. GREECE - \[Greek Translation\] by Official Translation Center](#).

⁵ Golder κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 21/02/1975, Application No. 4451/70, παρ. 35, Series A, [GOLDER v. THE UNITED KINGDOM](#).

⁶ Zubac, *supra note 2*, p.2.

⁷ Lupeni Greek Catholic Parish κ.λπ. κατά Ρουμανίας ([GC], 29/11/2016, Application No.: 76943/11, παρ.86, [LUPENI GREEK CATHOLIC PARISH AND OTHERS v. ROMANIA](#).

πρακτική δυνατότητα να προστατεύσει τα δικαιώματά του μέσω της δικαστικής διαδικασίας⁸.

Ωστόσο, το ΕΔΔΑ έχει αναγνωρίσει πως είναι εφικτό να υπάρξουν περιορισμοί, αλλά μόνον εάν δεν αντιτίθενται στον αναλογικό νόμιμο τους σκοπό⁹, κάτι το οποίο το ΕΔΔΑ τονίζει μέσω της εκτενούς νομολογίας του, καθότι το δικαστήριο εξετάζει μόνο τον παράγοντα της αναλογικότητας του περιορισμού¹⁰. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να πληρείται η νομιμότητα του περιορισμού, ο θεμιτός, νόμιμος σκοπός του, και η αναλογικότητά του.

Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΔΔΑ στηρίζεται στα εξής κριτήρια: Πρώτον, είναι προβλέψιμος ο περιορισμός; Δεύτερον, ο προσφεύγων υπέστη τις δυσμενείς συνέπειες ή το καθ' ου Κράτος; Τρίτον, υφίστατο υπέρμετρα φορμαλιστική προσέγγιση αναφορικά με τους περιορισμούς; Στην υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας, το δικαστήριο εφάρμοσε τα εν λόγω κριτήρια και κατέληξε σε καταφατικές απαντήσεις παραβίασης του δικαιώματος για πρόσβαση στο δικαστήριο, καθώς οι κανόνες του ΚΠΔ ως εφαρμόστηκαν, με επακόλουθες τις απορρίψεις των αιτήσεων αποζημίωσης του προσφεύγοντος, δημιούργησαν ανυπέρβλητες τροχοπέδες στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Η αρχή της δίκαιης δίκης αποτελεί τον πυρήνα του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ. Στην υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας το δικαστήριο το συσχετίζει με την εύλογη προθεσμία της διαδικασίας, η οποία κρίνεται ανά περίπτωση όπως σημειώθηκε ήδη, όπως είναι η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η συμπεριφορά των μερών, και το διακύβευμα. Οι υπερβολικές καθυστερήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τους ενδιαφερόμενους, προκαλώντας αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της δίκης, κάτι το οποίο αντίκειται στο κράτος δικαίου και εν τέλει οδηγεί σε αναποτελεσματική και ανούσια απονομή της δικαιοσύνης (just delayed is justice denied).

Το ΕΔΔΑ, μάλιστα, έχει καταδικάσει στο παρελθόν πολλάκις την Ελλάδα ένεκα υπέρμετρων καθυστερήσεων στις διαδικασίες, ενώ ακόμα, είχε εκφράσει τις ανησυχίες του περί μη συμμόρφωσης της χώρας, χαρακτηρίζοντας αυτήν την πρακτική ως μη συνάδουσα με την Σύμβαση¹¹.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sociedad Anónima del Uciezav. Spain, 23/03/2015, Application no. 38963/08, παρ.35, [SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA c. ESPAGNE](#).

¹⁰ Case of Cordova v Italy, (No.1), 30/04/2003, Application no.40877/98, par.54, [CORDOVA v. ITALY \(No. 1\)](#).

¹¹ Affaire Vassilios Athanasiou et autres c. Grece, 21/12/2010, Application no.: 50973/08, par.52-53 (σε μετάφραση): “52) Για το Δικαστήριο, οι σημαντικές και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης αποτελούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο, που μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. Έτσι, κατ'αρχήν, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διατήρηση μιας διαδικασίας σε εκκρεμότητα για υπερβολικό χρονικό διάστημα ενδέχεται να προσβάλει το ίδιο το δικαίωμα της πρόσβασης σε δικαστήριο. Ειδικότερα, η αδικαιολόγητη έλλειψη απόφασης από το δικαστήριο για ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διάστημα μπορεί υπό την πίεση των γεγονότων να εξομοιωθεί με

Η προθεσμία, σύμφωνα με τη νομολογία, αρχίζει να εκκινείται από όταν ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί για την κατηγορία εις βάρος του, και άρα να προηγείται χρονικά από την δικαστική διαδικασία (στην υπόθεσή μας, η προθεσμία εκκινήθηκε από την ημέρα που απολογήθηκε ο προσφεύγων). Τελική ημερομηνία της περιόδου αυτής είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης απόφασης. Μάλιστα, όπως είναι εμφανές μέσω της υπόθεσης Μακρυλάκης κατά Ελλάδα, το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψιν του, στο τελικό χρονικό διάστημα, τις καθυστερήσεις, οι οποίες προκλήθηκαν αιτία του προσφεύγοντος.

Αναφορικά με τις υπέρμετρες “καθυστερήσεις” στη διαδικασία, το δικαστήριο έχει ορίσει πως εύλογο διάστημα θεωρείται μέχρι τα δύο έτη διαδικασιών¹², και ακόμα, αν οι διαδικασίες έχουν υπερβεί αυτό το όριο των δύο ετών, το δικαστήριο εξετάζει την ευθύνη αμφοτέρων των μερών (κρατικών αρχών και προσφεύγοντος), όπως έκανε και εν προκειμένω στην υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδα, όπου το δικαστήριο, στην κρίση του περί υπέρμετρης καθυστέρησης της διαδικασίας, αφαίρεσε το διάστημα που αντιστοιχούσε σε κινήσεις/καθυστερήσεις εκ μέρους του προσφεύγοντος¹³.

Το δικαστήριο, ωστόσο, κρίνει το “εύλογο” στοιχείο του διαστήματος ανά περίπτωση, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και αβεβαιότητα, καθώς εισαγάγονται διάφορα στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, επί παραδείγματι η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, τι διακυβεύεται, και ούτω καθεξής¹⁴.

αρνησιδικία και κατά τον τρόπο αυτό τον ένδικο μέσο που άσκησε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στερηθεί από κάθε αποτελεσματικότητα όταν το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης δεν κατορθώνει να αποφανθεί επί της διαφοράς εγκαίρως, όπως το απαιτούν οι περιστάσεις και το διακύβευμα κάθε ιδιαίτερης υπόθεσης.

53) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι η κατάσταση που διαπιστώθηκε στην υπό κρίση υπόθεση αντανακλά μια πρακτική που δεν είναι σύμφωνη με την Σύμβαση”. [VASSILIOS ATHANASIOU ET AUTRES c. GRECE](#).

¹² “*Length of court proceedings in the member states of the Council of Europe based on the case law of the European, Court of Human Rights*”, European Commission For The Efficiency Of Justice (CEPEJ), (31 July 2011), 2nd Edition, by Ms Françoise Calvez, Judge (France), p.66.

¹³ Case of Veliyev v. Russia, 24/06/2010, Application no.24202/05, par.177: However “*As to the applicant’s conduct, the Court reiterates that an applicant cannot be required to cooperate actively with the judicial authorities, nor can he be criticised for having made full use of the remedies available under the domestic law in the defence of his interests*”. [VELIYEV v. RUSSIA](#).

¹⁴ Affaire Le Bechennec c. France, 28/06/2006, Application No.28738/02, par.16: το δικαστήριο έδειξε να αποδέχεται πως το διάστημα των τριών ετών καθυστέρησης εκ μέρους των αρχών ήταν αρκετό για να θεωρηθεί ως υπερβολική και μη αποδεκτή διάρκεια, κυρίως, όμως, λόγω του γεγονότος ότι αφορούσε εργατική διαφορά. [LE BECHENNEC c. FRANCE](#).

Μάλιστα, σε πολύπλοκες υποθέσεις¹⁵, το δικαστήριο μπορεί να απαιτήσει συγκεκριμένες και σαφείς επεξηγήσεις αναφορικά με την καθυστέρηση¹⁶.

Το άρθρο 5 §5 της ΕΣΔΑ ορίζει ότι κάθε άτομο που έχει πέσει θύμα σύλληψης ή κράτησης κατά παράβαση των όρων του άρθρου 5 δικαιούται αποζημίωση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αυστηρά σε περιπτώσεις παράνομης ή αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας.

Στην υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδα, το ΕΔΔΑ δεν εφάρμοσε το άρθρο 5 §5, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη παραβίασης των προηγούμενων παραγράφων 1-4 του άρθρου 5, και στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν υφίστατο για καμία από αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η κράτηση του ενδιαφερόμενου έγινε κατόπιν νόμιμης απόφασης σε πρώτο βαθμό, η οποία αργότερα ανακλήθηκε καθώς αθώωθηκε κατ' έφεση. Αυτό συνεπάγεται, όμως, πως δεν υφίστατο λόγος "παρνομίας" της κράτησής του (οπότε θα κάναμε λόγο για την παραβίαση του άρθρου 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ, η οποία θα κάλυπτε επίσης τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρ.5 του ίδιου άρθρου).

4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Όπως είναι πρόδηλο από την απόφαση Μακρυλάκης κατά Ελλάδα, βασική αιτία πρόκλησης της καθυστέρησης της διαδικασίας ήταν το πρακτικό κώλυμα που προξένησαν οι κανόνες του ΚΠΔ.

Ένεκα τούτου, λοιπόν, το δικαστήριο έχει σημειώσει στην εκτενή νομολογία του¹⁷ πως, εναπόκειται στο κράτος να οργανώσει την εθνική έννομη τάξη κατά τέτοιο

¹⁵ Case of *Maton v. Poland*, 09/09/2009, Application no.30279/07, par.25: "*The Court can accept that some delays in the procedure before the trial court could be explained by the fact that the trial court had to deal with a very complex case which involved a number of defendants and voluminous evidence. However, it considers that this in itself cannot justify the overall length of the proceedings.*" [MATON v. POLAND](#).

¹⁶ Case of *Hozee v. The Netherlands*, 22/05/1998, Application no.21961/93: όπου για διαδικασίες διάρκειας οκτώ ετών, πέντε μηνών και 18 ημερών, το δικαστήριο σημείωσε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητο να εξηγηθεί και αναλυθεί με πειστικό τρόπο η διάρκεια της διαδικασίας. Στην υπόθεση αυτή, το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 ΕΣΔΑ! Η μειοψηφία (επτά προς 2) σημείωσε "*The Court's approach risks creating unjustified inequalities in the determination of what constitutes a reasonable time within the meaning of Article 6 §1. In a very similar case, Reinhardt and Slimane-Kaïd v. France, a period almost identical in length was held to be unreasonable and to have infringed Article 6 § 1 of the Convention. To my mind, the proceedings in the Hozee case lasted more than a reasonable time and there has been a violation of Article 6 § 1*" [HOZEE v. THE NETHERLANDS](#)

¹⁷ Case of *Jama v. Slovenia*, 19/10/2012, Application no.48163/08, par.36: "it is for the State to organise its judicial system in such a way as to enable its courts to comply with the requirements of Article 6 § 1", [JAMA v. SLOVENIA](#).

τρόπο ώστε να μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις έκδοσης απόφασης εντός εύλογης προθεσμίας, και με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ.1 εν τω συνόλω¹⁸.

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κατά τον τότε κρίσιμο χρόνο προνοούσε πως δικαίωμα για αποζημίωση είχαν, μεταξύ άλλων, “*οι κρατηθέντες με καταδικαστική απόφαση, η οποία μετέπειτα εξαφανίσθηκε αμετάκλητα συνεπεία ένδικου μέσου*”, σύμφωνα με το τότε άρθρο 533 παρ.1, ενώ επίσης προνοούσε στο άρθρο 536 παρ.1 πως “*Σχετικά με την υποχρέωση του δημοσίου για αποζημίωση αποφαίνεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση, με ιδιαίτερη ταυτόχρονη απόφαση, ύστερα από προφορική ή γραπτή αίτηση εκείνου που αθωώθηκε και αφού προηγουμένως ο αιτών και ο εισαγγελέας ακουστούν*”. Τέλος, στο άρθρο 537 παρ.1 και 2, σημειωνόταν πως “*1. Εκείνος που ζημιώθηκε μπορεί να υποβάλει και αργότερα την αίτησή του για αποζημίωση στο ίδιο δικαστήριο. 2. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραδίδεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο...*”.

Οι ανωτέρω διατάξεις, ως ίσχυαν, προκαλούσαν αβεβαιότητα καθώς, σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση του ενδιαφερόμενου για αποζημίωση θα απορρίπτετο ως απαράδεκτη, ερμηνεία την οποία είχαν υιοθετήσει τα εθνικά δικαστήρια, αγνοώντας τον σκοπό του νομοθετήματος, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την προστασία του δικαιώματος για αποζημίωση. Η πρακτική, λοιπόν, που ακολουθήθηκε από τα δικαστήρια του κράτους στη βάση των συγκεκριμένων ασαφών διατάξεων, χαρακτηρίστηκε ως αυστηρά φορμαλιστική από το ΕΔΔΑ και αντίθετη με τις επιταγές της ορθής και ασφαλούς απονομής της δικαιοσύνης.

Με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 4620/2019, καταργήθηκε ο προηγούμενος Ν. 1493/1950 και επήλθε η εξής τροποποίηση, μεταξύ άλλων: “*Άρθρο 538: “1. Εκείνος που έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, υποβάλει την αίτησή του στο ίδιο δικαστήριο ή δικαστικό συμβούλιο που εξέδωσε την αθωωτική απόφαση ή βούλευμα ή εξαφάνισε την καταδικαστική απόφαση συνεπεία ένδικου μέσου...2. Η αίτηση υποβάλλεται γραπτά και παραδίδεται στον εισαγγελέα του αρμόδιου δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το αμετάκλητο της απόφασης ή του βουλεύματος ή από την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας.*”, με σκοπό να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα ο θεσμός της αποζημίωσης¹⁹.

Case of Scuderi v. Italy, 24/08/1993, Application no.12986/87, par.16: “Article 6 para. 1 (art. 6-1) imposes on the Contracting States the duty to organise their judicial systems in such a way that their courts can meet each of its requirements”, [SCUDERI v. ITALY](#).

¹⁸ Χατζητζάνη κατά Ελλάδα, 28/04/2005, Αρ. Προσφ. 72030/01: παρ.29: “*Ακόμη και αν οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στην δομή του εθνικού δικαστικού συστήματος, ο Εισηγητής σημειώνει ότι η Σύμβαση υποχρεώνει τα Συμβαλλόμενα κράτη να οργανώσουν τα δικαστήριά τους κατά τρόπο ώστε να τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις επιταγές του άρθρου 6 § 1*”. [HADJIDJANIS v. GREECE - \[Greek Translation\] by Official Translation Center](#).

¹⁹ Αιτιολογική έκθεση για Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”, σελ.127

Η Ελλάδα μέχρι πριν την υιοθέτηση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, βρισκόταν σε εξαιρετικό υψηλό ποσοστό παραβιάσεων, ιδίως σχετικά με υποθέσεις που αφορούσαν τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω παραβιάσεις του άρθρου 6 ΕΣΔΑ αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό, καταλαμβάνοντας το 8% εκ του 35% του συνολικού αυτού ποσοστού παραβιάσεων.

Για να γίνει αντιληπτή η πρόοδος που έχει σημειωθεί στο διάστημα που ακολούθησε την απόφαση Μακρυλάκης κατά Ελλάδας, και συνεπώς την υιοθέτηση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αξίζει να εξετάσουμε τις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΔΔΑ, αναφορικά με τις παραβιάσεις άρθρων της ΕΣΔΑ από κάθε κράτος, και συγκεκριμένα τις παραβιάσεις του άρθρου 6 εκ μέρους της Ελλάδας.

Το 2015²⁰, επί παραδείγματι, οι παραβιάσεις του άρθρου 6 (αναφορικά με το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και στην λογική διάρκεια) που σημειώθηκαν εκ μέρους της Ελλάδας, ανέρχονταν στις 25 (εκ των οποίων οι 5 αφορούσαν στην δίκαιη δίκη και 20 στην λογική διάρκεια αντίστοιχα!). Το 2016²¹ ο συνολικός αριθμός μειώθηκε σε 18 και το 2017²² σε 17. Η φθίνουσα αυτή πορεία συνεχίστηκε, με το 2018²³ να ανέρχονταν στις 11 και το 2019²⁴ στις 10. Εντούτοις, μετά το 2019, που είναι το σημείο αναφοράς μας, παρατηρείται μία αισθητή βελτίωση. Έτσι, το 2020²⁵ παρατηρείται κατακόρυφη μείωση, με συνολικά μόνο 3 παραβιάσεις σχετικά με την δίκαιη δίκη, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως δεν υπήρξε καμία παραβίαση αναφορικά με την λογική διάρκεια. Το 2021²⁶ υπήρξε μόνο 1 παραβίαση που αφορούσε στην λογική διάρκεια, ενώ το 2022²⁷ υπήρξαν 6 παραβιάσεις (4 για την δίκαιη δίκη και 2 για την λογική διάρκεια), με τα ίδια νούμερα να ακολουθούν και το 2023²⁸. Τέλος, ερχόμενοι στο 2024²⁹, τα νούμερα δεν αυξήθηκαν δραματικά, με 7 παραβιάσεις σχετικά με την δίκαιη δίκη.

²⁰ Annual Report 2015 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²¹ Annual Report 2016 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²² Annual Report 2017 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²³ Annual Report 2018 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²⁴ Annual Report 2019 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²⁵ Annual Report 2020 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²⁶ Annual Report 2021 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²⁷ Annual Report 2022 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²⁸ Annual Report 2023 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

²⁹ Annual Report 2024 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Αδιαμφισβήτητα, τα παραπάνω συγκριτικά στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν μια σαφή πρόοδο στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, καθώς σχεδόν πριν μια δεκαετία οι παραβιάσεις ήταν περίπου οι τετραπλάσιες σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, γεγονός που αποδεικνύει πως οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα, με την υιοθέτηση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τη συμμόρφωση με τις επιταγές της νομολογίας του ΕΔΔΑ, απέδωσαν καρπούς³⁰.

Η πρόοδος, σχετικά με την συμμόρφωση των επιταγών της ΕΣΔΑ και των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, διακρίνεται και νομολογιακά. Η στάση του ΑΠ, αναφορικά με την επανάληψη της διαδικασίας (λόγω υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας, η οποία οδήγησε σε καταδίκη από το ΕΔΔΑ), διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην απόφαση ΑΠ 1638/2002, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για λοιπές αντίστοιχες αποφάσεις, όπως η ΑΠ 1808/2010³¹. Συγκεκριμένα, για να μην απορριφθεί η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (ως το τότε μοναδικό ένδικο βοήθημα, άρθρο 525 παρ.1 περ.5³²) θα πρέπει να θεωρηθεί πως η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας επηρέασε την κρίση του ποινικού δικαστηρίου, διότι η διάρκεια αυτή καθ' εαυτή δεν δύναται να αναιρεθεί, ούσα ήδη “τετελεσμένο γεγονός”³³.

Η απουσία ένδικου βοηθήματος και η ανεπαρκής εξασφάλιση των δικονομικών δικαιωμάτων οδήγησε στην υιοθέτηση της ελαφρυντικής περίπτωσης ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 84 παρ.3 του ΠΚ (με το Ν.4619/2019), η οποία σημειώνει πως: “Ως ελαφρυντική περίπτωση λογίζεται και η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου”, και η οποία αποτέλεσε συνέχεια του Ν.4239/2014, ο οποίος στο άρθρο 7 παρ.3 όριζε “Κατά την επιμέτρηση της ποινής το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορούμενου. Στη δικαστική απόφαση γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία, ότι κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συνιστά, εν όλω ή εν μέρει, δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της

³⁰ Απόφαση Προέδρου ΝΣΚ 285-2020 ΦΕΚ Β 3053, με την δημιουργία Γραφείου Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Αλλοδαπής, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε. και Γ.Δ.Ε.Ε.) και Γραφείου Εκτέλεσης Αποφάσεων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), με σκοπό τη συμμόρφωση του κράτους με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

³¹ ΑΠ 1808/2010 (σε συμβ), Α΄ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011, https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=Z6EA6AGCSF537HG2XMDFKTLKWNZ547&apof=1808_2010&info=%D0%CF%C9%CD%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%C5

³² ΑΠ 1381/2008 (σε συμβ), όπου η αίτηση έγινε δεκτή. https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=fPPfj49rFDqWCfiUsDg2GMXnAH6RR&apof=1381_2008

³³ ΑΠ 415/ 2009 (σε συμβ) https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=HamI3qdBPxoHQ0hGj pH4278hpgqoHLf&apof=415_2009&info=%D0%CF%C9%CD%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%D3%D4

ποινικής διαδικασίας”, εναρμονίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον Ποινικό Κώδικα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ³⁴.

Η πρωτοβουλία εισαγωγής της ελαφρυντικής περίπτωσης ένεκα καθυστερήσεων εμφανίστηκε στο παρελθόν σε προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως διαφαίνεται μέσω της νομολογίας του ΕΔΔΑ³⁵.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Υπόθεση Μακρυλάκης κατά Ελλάδος αποτελεί μια σημαντική νομολογιακή εξέλιξη για την κατεύθυνση της Ελλάδας στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων της δίκαιης δίκης, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή του ΕΔΔΑ ανέδειξε τα νομοθετικά κενά και τα σφάλματα της προσέγγισης του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ εκ μέρους των εθνικών αρχών, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συμμόρφωση της Ελλάδας με τις επιταγές της ΕΣΔΑ, μέσω ρηζικέλευθων τροποποιήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανασφάλεια δικαίου, δηλαδή στην αβεβαιότητα των δικονομικών κανόνων, οι οποίες εν τέλει δεν επιτρέπουν στο ενδιαφερόμενο άτομο να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα.

³⁴ Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», 7.6.2019, σελ.22: Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι ως ελαφρυντική περίπτωση λογίζεται και η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου. Με τη ρύθμιση αυτή η νομοθεσία μας εναρμονίζεται προς την νομολογία του ΕΔΔΑ σε σχέση με τα πρόσφορα μέσα θεραπείας της παραβίασης του θεμελιώδους δικαιώματος του κατηγορουμένου να δικάζεται η υπόθεσή του εντός λογικής προθεσμίας (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ).

³⁵ Supra note 3, p.3, par.23-24, 55 (σε μετάφραση): “Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι οι υπερβολικές καθυστερήσεις των δικαστικών διαδικασιών δεν οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη επιμέλειας από την πλευρά των αρμόδιων δικαστών κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αλλά σε δυσλειτουργίες του δικαστικού μηχανισμού. Ειδικότερα, η έκθεση υπογράμμισε τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στον ορισμό δικασίμων λόγω κυρίως του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αιτήσεων συγκριτικά με τον αριθμό των δικαστών και των διαθέσιμων αιθουσών καθώς και λόγω της έλλειψης αναγκαίου εξοπλισμού για την επαρκή οργάνωση των γραμματειών των δικαστηρίων.

24. Σε ό,τι αφορά ιδίως τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, η Επιτροπή έκρινε, αναφερόμενη στη νομολογία του Δικαστηρίου, ότι το να λαμβάνεται υπόψη η ενδεχομένως υπερβολική διάρκεια μίας υπόθεσης για την χορήγηση μείωσης της ποινής στον ενδιαφερόμενο θα αποτελούσε επίσης ένα μέτρο προς λήψη υπό τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: α) ότι οι καθυστερήσεις στη διεξαγωγή της δίκης δεν μπορούν να καταλογιστούν στον κατηγορούμενο, στον εκπρόσωπό του ή στους μάρτυρες υπεράσπισης και β) ότι έχει τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας.

55: το Δικαστήριο σημειώνει καταρχήν ότι η υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στην Ελλάδα το οποίο έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διαπιστώσεις παραβίασης της Σύμβασης στο Στρασβούργο. Σημειώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2001 έως το 2011, το Δικαστήριο έχει εκδώσει πάνω από τριακόσιες αποφάσεις που συμπεραίνουν την υπερβολική διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, μέρος των οποίων αφορούσε ποινικές διαδικασίες.”

Επιπλέον, η υπόθεση αυτή, σε συνδυασμό με την εκτενή νομολογία του ΕΔΔΑ, υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΔΑ σε εθνικό επίπεδο και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ. Η συμμόρφωση αυτή εκ μέρους της Ελλάδας επήλθε με την τροποποίηση του ΚΠΔ, για την προστασία του δικαιώματος για αποζημίωση με την εισαγωγή του άρθρου 538, καθώς επίσης και με την εισαγωγή του άρθρου 84 παρ.3 στον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν.4619/2019), αναφορικά με την ελαφρυντική περίσταση ένεκα υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας.

Σύμφωνα και με τα ανωτέρω στατιστικά, ενώ η Ελλάδα φαίνεται να εντείνει την συμμόρφωσή της με τις επιταγές της ΕΣΔΑ, ακολουθώντας τη νομολογία του δικαστηρίου και τροποποιώντας σχετικά νομοθετήματα, εντούτοις, παρατηρείται ακόμα μια ελαφριά απόκλιση από την απόλυτη εφαρμογή αυτών των επιταγών. Δεν είναι σπάνιες οι καταδίκες της χώρας για λόγους που έχουν ήδη εκφραστεί στην απόφαση Μακρυλάκης κατά Ελλάδος, όπως η τυπολατρία και οι εθνικοί αναλογικοί κανόνες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό³⁶.

Οφείλει να συμμορφώνεται πληρέστερα και να λάβει μέτρα ικανοποίησης, δηλαδή υιοθέτησης ενδίκων μέσων προστασίας των ενδιαφερομένων, όπως σημειώθηκε στην εξέχουσα σημασίας απόφαση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος³⁷, η οποία τόνισε την ανάγκη θέσπισης ευθυνών του κράτους για την δικαστική του εξουσία, κάτι το οποίο είναι αφενός συνταγματικά κατοχυρωμένο (Άρθρα 4 και 5 του Συντάγματος), αφετέρου εκκρεμεί η θεσμοθέτηση του κατάλληλου πλαισίου για διεκδίκηση αποζημιώσεων συνεπεία λανθασμένων πράξεων/παραλείψεων της δικαστικής εξουσίας, καθώς ακόμα και με το ασαφές άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα δεν καλύπτεται ο τομέας της δικαστικής εξουσίας, αλλά μόνο της

³⁶ Case of Tsiolis v. Greece, 19/11/2024, Application no.: 51774/17, par.60: It is well enshrined in the Court's case-law that "excessive formalism" can run counter to the requirement of securing a practical and effective right of access to a court under Article 6 § 1 of the Convention. This usually occurs in cases involving a particularly strict construction of a procedural rule, preventing an applicant's action being examined on the merits, with the attendant risk that his or her right to the effective protection of the courts would be infringed (ibid., § 97). An assessment of a complaint of excessive formalism in the decisions of the domestic courts will usually be the result of an examination of the case taken as a whole, having regard to the particular circumstances of that case (ibid., § 98). In making that assessment, the Court has often stressed the issues of "legal certainty" and "proper administration of justice" as two central elements for drawing a distinction between excessive formalism and an acceptable application of procedural formalities. In particular, it has held that the right of access to a court is impaired when the rules cease to serve the aims of legal certainty and the proper administration of justice and instead form a sort of barrier preventing the litigant from having his or her case determined on the merits by the relevant court...par.68: **the Court reiterates that, in applying procedural rules, national courts must avoid excessive formalism that can run counter to the requirement of securing a practical and effective right of access to a court under Article 6 § 1 of the Convention.** [TSIOLIS v. GREECE](#)

³⁷ Case of Zouboulidis v. Greece (no.3), 04/06/2024, Application no: 57246/21, [ZOUBOULIDIS v. GREECE \(No. 3\)](#)

εκτελεστικής και νομοθετικής. Ωστόσο, το τελευταίο κρίθηκε πως θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά, μέχρις ότου θεσπιστεί η κατάλληλη νομοθεσία (χωρίς αποτέλεσμα).

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μακρυλάκης κατά Ελλάδα, 17/11/2022, Application No.: 34812/15, [ΜΑΚΡΥΛΑΚΙΣ v. GREECE](#)

Case of Zubac v Croatia, 05/04/2018, Application No.: 40160/12, [CASE OF ZUBAC v. CROATIA \(European Court of Human Rights\) – LawEuro](#)

Μιχελιουδάκης κατά Ελλάδα, 03/04/2012, Application No.: 54447/10, [MICHELIOUDAKIS v. GREECE - \[Greek Translation\] by Official Translation Center](#)

Kabali κατά Ελλάδα, 31/07/2008, Application No.: 28606/05, [KABILI v. GREECE - \[Greek Translation\] by Official Translation Center](#)

Golder κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 21/02/1975, Application No. 4451/70, [GOLDER v. THE UNITED KINGDOM](#)

Lupeni Greek Catholic Parish κ.λπ. κατά Ρουμανίας ([GC], 29/11/2016, Application No.: 76943/11, [LUPENI GREEK CATHOLIC PARISH AND OTHERS v. ROMANIA](#)

Sociedad Anónima del Uciezav. Spain, 23/03/2015, Application no. 38963/08, [SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA c. ESPAGNE](#)

Case of Cordova v Italy, (No.1), 30/04/2003, Application no.40877/98, [CORDOVA v. ITALY \(No. 1\)](#)

Case of Veliyev v. Russia, 24/06/2010, Application no.24202/05, [VELIYEV v. RUSSIA](#)

Affaire Le Bechenec c. France, 28/06/2006, Application No.28738/02, [LE BECHENEC c. FRANCE](#)

Case of Maton v. Poland, 09/09/2009, Application no.30279/07, [MATON v. POLAND.](#)

Case of Hozee v. The Netherlands, 22/05/1998, Application no.21961/93, [HOZEE v. THE NETHERLANDS](#)

Case of Jama v. Slovenia, 19/10/2012, Application no.48163/08, [JAMA v. SLOVENIA](#)

Case of Scuderi v. Italy, 24/08/1993, Application no.12986/87, [SCUDERI v. ITALY.](#)
Χατζητζάνη κατά Ελλάδα, 28/04/2005, Αρ. Προσφ. 72030/01, [HADJIDJANIS v. GREECE - \[Greek Translation\] by Official Translation Center](#)

Case of Zouboulidis v. Greece (no.3), 04/06/2024, Application no: 57246/21, [ZOUBOULIDIS v. GREECE \(No. 3\)](#)

Case of Tsiolis v. Greece, 19/11/2024, Application no.: 51774/17, [TSIOLIS v. GREECE](#)

Affaire Vassilios Athanasiou et autres c. Grece, 21/12/2010, Application no.: 50973/08, [VASSILIOS ATHANASIOU ET AUTRES c. GRECE](#)

Length of court proceedings in the member states of the Council of Europe based on the case law of the European, Court of Human Rights”, European Commission For The Efficiency Of Justice (CEPEJ), (31 July 2011), 2nd Edition, by Ms Françoise Calvez, Judge (France)

Αιτιολογική έκθεση για Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”

Annual Report 2015 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2016 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2017 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2018 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2019 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2020 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2021 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2022 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2023 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

Annual Report 2024 of the European Court of Human Rights, Council of Europe, <https://www.echr.coe.int/annual-reports>

ΑΠ 1808/2010 (σε συμβ), Α΄ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011,
https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=Z6EA6AGCSF537HG2XMDFKTLKWNZ547&apof=1808_2010&info=%D0%CF%C9%CD%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%C5

ΑΠ 1381/2008 (σε συμβ), όπου η αίτηση έγινε δεκτή.
https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=fPPfIj49rFDqWCfiUsDg2GMXnAH6RR&apof=1381_2008

ΑΠ 415/ 2009 (σε συμβ)

https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=HamI3qdBPxoHQ0hGjPH4278hpqoHLf&apof=415_2009&info=%D0%CF%C9%CD%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%D3%D4

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», 7.6.2019.

Απόφαση Προέδρου ΝΣΚ 285-2020 ΦΕΚ Β 3053, ημερομηνίας 23/07/2020